

що рефлексивні техніки, майндфулнес, рольові ігри та командна діяльність є дієвими методами для досягнення цієї мети.

Ключові слова: професійна підготовка, управлінська культура, вища освіта, методи навчання, стресові фактори, особистісні ресурси.

Kuzmina Maria. Development of emotional intelligence as a strategic competence in coaches in social persons transformation of the environment and personnel policy.

The formation of emotional intelligence in social professionals is of particular importance in the context of modern challenges, because the ability to empathize, manage one's emotions, and maintain emotional stability are essential qualities of professionals working with people. Social workers often face high levels of stress and the need to support others in difficult life situations. This requires them to be able not only to understand the feelings of others, but also to respond to them constructively. The purpose of the study is to study approaches and practices that help future social workers develop emotional intelligence, which includes awareness of one's emotions, understanding others, effective communication, and management of emotional reactions. To achieve this goal, theoretical analysis of the literature, practical observations, surveys, and reflection techniques were used. The results of the study showed that the effective development of emotional intelligence requires an integrated approach. It includes active work on self-awareness, the development of empathy, emotional control practices and the introduction of these elements into the professional training process. In particular, it was found that reflective techniques, mindfulness, role-playing and team activities are effective methods for achieving this goal.

Keywords: professional training, managerial culture, higher education, teaching methods, stress factors, personal resources.

О. М. Ляшенко

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОНТЕКСТ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

В умовах російсько-української війни культура безпеки стає пріоритетом для закладів вищої освіти України через низку причин, пов'язаних як із безпосередніми, тобто фізичними викликами, так і впливом гібридних загроз на якість освіти.

Перед усім, повномасштабна війна – це руйнування, смерть і втрати. Так, загальні втрати в секторі освіти в період з лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року становлять 6,9 млрд доларів США. За цей період 13% освітньої інфраструктури було пошкоджено або знищено (пошкоджено 3583 закладів освіти, знищено – 394). Ці збитки оцінюють приблизно в 5,6 млрд доларів США. Серед ЗВО пошкоджено або зруйновано 21% закладів, серед дослідницьких установ – 31% від загальної кількості. Загальні потреби у відновленні та реконструкції станом на 31 грудня 2023 року у вищій освіті становлять 641,5 млн доларів США, тоді як на створення безпечного доступу до освіти для всіх – 2377,8 млн доларів США, подолання освітніх втрат і психологічних травм – 579,9 млн доларів США, забезпечення якісної освіти на всіх рівнях – 1195,7 млн доларів США [1].

За 1000 днів Росія забрала життя у 89 педагогів і викладачів, а кількість невиданих дипломів про вищу освіту перевищила 500. У 228 тисяч дітей забрали домівку, 16 університетів покинули рідні стіни, а приблизно 1000 шкіл опинилися на іншій стороні лінії фронту [2].

Водночас, крім прямих загроз життю вагомий негативний вплив в умовах війни мають інформаційні і кібер-загрози, незахищеність даних, дезінформація, когнітивні і психологічні загрози, тому у контексті війни культура безпеки є фундаментом для виживання та розвитку суспільства, адже вона забезпечує готовність протидіяти гібридним загрозам, захищати людей та інфраструктуру, а також відновлювати стійкість і стабільність після криз. Отже, вирішальним стає створення умов, у яких кожен учасник освітнього процесу освітньої системи має активно

сприяти зменшенню ризиків, захисту ресурсів, життя і здоров'я, а також забезпеченню стабільності у складних і непередбачуваних ситуаціях, ще можливо досягти засобами м'якої сили, себто – формування нової культури безпеки закладами освіти. У даному випадку авторка зосереджується управління закладами вищої освіти (ЗВО).

Культура безпеки – це система цінностей, знань, навичок, переконань і поведінкових практик, які спрямовані на забезпечення безпечного середовища в усіх сферах діяльності людини. Така культура спирається як індивідуальні, так і колективні зусилля для ідентифікації, оцінки та управління ризиками, сприяючи зменшенню вразливостей та посиленню здатності протидіяти загрозам.

Якими є основні компоненти культури безпеки?

Цінності та переконання, тобто визнання безпеки як пріоритетом при ухваленні управлінських рішень.

Освітній компонент з акцентом на безперервний розвиток безпекового мислення [3].

Організаційні практики, які у першу чергу спираються на розробку адекватних політик і процедур щодо створення безпечного середовища.

Особиста та колективна відповідальність за підтримання безпеки.

Формування і розвиток адаптивного інтелекту.

У контексті управління ЗВО культура безпеки цілком відповідає такому узагальненому визначенню, втім її генеза має суттєві відмінності залежно від загальної безпекової ситуації. Зокрема, засоби формування такої культури у часі війни можуть відрізнятися від тих, які реалізуються поза умовами воєнного часу менш демократичними підходами, але змістовне наповнення культури безпеки при цьому може залишатися незмінним.

До ключових компонентів формування культури безпеки в управлінні ЗВО слід віднести: інституціалізацію – розробку стратегій безпеки на рівні ЗВО, створення кризових центрів і команд реагування тощо;

когнітивізацію – впровадження навчальних курсів з безпекового мислення;

практико-орієнтованість – практичну підготовку викладачів до роботи в умовах гострих кризових ситуацій;

“захист периметра” – посилення системи відеоспостереження, сигналізації та захисту даних;

діджілізацію – модернізацію цифрових платформ для дистанційного навчання в умовах надзвичайних ситуацій.

Це базовий, а не вичерпний перелік компонентів формування культури безпеки в управлінні ЗВО.

Ефективний розвиток культури безпеки в управлінні ЗВО передбачає інтеграцію кращих практик міжнародного досвіду, адаптованих до українських реалій; потребує фінансової підтримки і співпраці з міжнародними донорами для відновлення освітньої інфраструктури та впровадження безпекових стандартів і посилення освітньої дипломатії, зокрема у частині розгалуження міжнародних зв'язків і поширення правди про війну в проти України.

Водночас, слід акцентувати увагу на тому, що головною передумовою такого розвитку має бути усвідомлення того, що культура безпеки є частиною національного опору, освіта – форпостом національної ідентичності, ЗВО – важливими центрами протистояння ворогу через збереження та поширення української культури, мови та цінностей, взаємодія з громадами (третя місія університетів) – підґрунтям побудови горизонтальних зв'язків як основи для зміцнення довіри до ЗВО як безпечного середовища для навчання та роботи і розбудови безпекового середовища громад.

Приділяючи велику увагу поточним проблемам формування культури безпеки, не слід забувати про довгострокове бачення її розвитку, зокрема як важливого елементу післявоєнного відновлення. Головними опорами такого бачення мають бути засадничі такі позиції:

освіта – основа стійкості: ЗВО сприятимуть формуванню суспільства, яке здатне захищати себе і бути частиною глобальної безпекової системи;

проактивна підготовка до викликів майбутнього: розробка чітких протоколів дій під час екзистенційних загроз, інтеграція набутого воєнного досвіду в освітні програми як форма превентивної готовності до гібридних і традиційних загроз;

формування нового покоління лідерів: які матимуть необхідні навички для відновлення та розвитку країни.

Отже, оскільки роль університетів у формуванні безпечного, інноваційного й стійкого суспільства є безсумнівною, культуру безпеки слід вважати ключовим елементом ефективного управління ЗВО особливо в умовах сучасних викликів. розвиток такої культури потребує довгострокового підходу та інвестицій. Таким чином, культура безпеки в управлінні ЗВО України є невід'ємною частиною національного спротиву, соціальної стійкості та майбутнього відновлення країни.

Список бібліографічних посилань

1. World Bank. (n.d.). *Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA)*. Available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099021324115085807/pdf/P1801741bea12c012189ca16d95d8c2556a.pdf> [Accessed 10 Jan. 2025].

2. Лісовий, О. (2024). За 1000 днів РФ забрала життя 89 педагогів і викладачів – Лісовий. *Fakty*. Available at: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20241119-za-1000-dniv-rf-zabrала-zhyttya-u-89-pedagogiv-i-vykladachiv-lisoviy/> [Accessed 10 Jan. 2025].

3. Ляшенко, О. (2023). *Безпекове Мислення, випуски 60–67: Культура Безпеки*. Available at: <https://youtu.be/WZMdTbyFzq8> [Accessed 10 Jan. 2025].

References

1. World Bank. (n.d.). *Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA)*. Available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099021324115085807/pdf/P1801741bea12c012189ca16d95d8c2556a.pdf> [Accessed 10 Jan. 2025].

2. Lisovyi, O. (2024). *In 1000 days, Russia took the lives of 89 educators and teachers – Lisovyi*. Available at: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20241119-za-1000-dniv-rf-zabrала-zhyttya-u-89-pedagogiv-i-vykladachiv-lisoviy/> [Accessed 10 Jan. 2025].

3. Liashenko, O. (2023). *Security Thinking, episodes 60–67: Culture of Security*. Available at: <https://youtu.be/WZMdTbyFzq8> [Accessed 10 Jan. 2025].

Ляшенко Олександра Миколаївна. Розвиток культури безпеки в управлінні закладами вищої освіти: контекст російсько-української війни.

В умовах війни Росії проти України культура безпеки стає пріоритетом для закладів вищої освіти (ЗВО), виступаючи фундаментом для забезпечення стійкості, захисту інфраструктури та громадян. Ця культура включає систему цінностей, знань і практик, спрямованих на зменшення ризиків та протидію гібридним загрозам. До ключових компонентів формування культури безпеки в управлінні ЗВО належать інституціалізація (розробка стратегій безпеки, створення кризових центрів), когнітивізація (курси з безпекового мислення), посилення технічної безпеки, діджиталізація навчальних платформ і практична підготовка до криз. Війна висвітлила важливість адаптації міжнародних практик до українських реалій, фінансової підтримки міжнародних донорів, а також просування ідей безпеки через освітню дипломатію. ЗВО відіграють критичну роль у формуванні національного опору та збереженні української культури, ідентичності та цінностей. У довгостроковій перспективі культура безпеки стане ключовим елементом післявоєнного відновлення країни, забезпечуючи стійкість, проактивну підготовку до викликів майбутнього та формування нового покоління лідерів. Таким чином, розвиток культури безпеки є невід'ємною складовою ефективного управління ЗВО та соціальної стійкості України.

Ключові слова: культура безпеки, війна, заклади вищої освіти, управління, безпекове мислення.

Liashenko Oleksandra. Development of security culture in the management of higher education institutions: the context of the russian-ukrainian war.

In the context of Russia's war against Ukraine, the culture of security has become a priority for higher education institutions (HEIs), serving as a foundation for ensuring resilience, protecting infrastructure, and safeguarding citizens. This culture encompasses a system of values, knowledge, and practices aimed at reducing risks and countering hybrid threats. The key components of developing a culture of security in HEI management include institutionalization (developing security strategies, establishing crisis centers), cognitization (introducing courses on security thinking), strengthening technical security measures, digitalization of educational platforms, and practical crisis preparedness. The war has highlighted the importance of adapting international practices to Ukrainian realities, financial support from international donors, and promoting security ideas through educational diplomacy. HEIs play a critical role in fostering national resistance, preserving Ukrainian culture, identity, and values. In the long term, the culture of security will become a crucial element of the country's post-war recovery, ensuring resilience, proactive preparation for future challenges, and the formation of a new generation of leaders. Therefore, the development of a culture of security is an integral component of effective HEI management and Ukraine's social resilience.

Key words: culture of security, war, higher education institutions, management, security thinking.

Л. В. Михайлова

**МОТИВАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА:
ЗМІНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ**

Сучасна система освіти в нашій країні переживає низку суттєвих змін в даний час. Одним із головних чинників, які впливають на цей процес є важкий психологічний та моральний стан людей в Україні, адже вони вже майже три роки живуть вкрай важких воєнних умовах.

Сказати, що війна дуже важко впливає на стан людей, це не сказати нічого. І ми чудово розуміємо, що цей стан нікуди не дінеться і по закінченню війни. Важкий моральний стан впливає на всі сфери життя без виключення. Як вийти з цього стану?

Одне із головних завдань освіти, на наш погляд, в сучасних умовах – це допомогти молодій людині впоратись з цим станом, подолати його та знайти надію на краще майбутнє, та головне не зневіритись.

І тут постає одне з головних питань, а саме питання мотивації.

Ще в довоєнний період мотивація до навчання була дуже слабкою ланкою в системі сучасної освіти в Україні. Це було одно із головних питань на багатьох конференціях.

Як підняти мотивацію студента до навчання, як зацікавити його?

Питання дуже не просте для нашого суспільства, адже неможливо ігнорувати економічний фактор.

Чи є червоний диплом запорукою успішного життя по закінченню університету? Гарантією блискучого працевлаштування з великою заробітною платнею та гарними перспективами на майбутнє?

На жаль ми не можемо однозначно відповісти на це запитання.

Чи можемо ми вселяти надію в молоду людину на те, що все знаходиться виключно у її руках, що виключно сама людина створює своє майбутнє незважаючи на зовнішні обставини?

Чи маємо ми на це моральне право? Важке запитання...

Але що ми повинні зробити – це допомогти молодій людині знайти віру в себе, повірити в свої сили.

Система освіти, на наш погляд, має всіма можливими засобами допомагати людині підвищувати свою самооцінку, вірити в свої можливості.

На нашу думку, цікавим в цьому питанні є досвід американських університетів.